

DESENVOLVIMENTO DE DP4+ CUSTOMIZADOS DE BAIXO CUSTO COMPUTACIONAL

Maria Fernanda Vitória Vieira (IC)^{1*}; Evani Ferreira Cardoso (PG)²; Gunar Vingre da Silva Mora (PQ)³; Fábio Luiz Paranhos Costa (PQ)⁴

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Bacharelado em Química

²Colégio Estadual Alfredo Nasser, Novo Brasil - GO

³Universidade Federal do Pará, Faculdade de Ciências Naturais/Instituto de Ciências Exatas e Naturais

⁴Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Química

Resumo

TOs produtos naturais (PNs) são fundamentais na química orgânica e no desenvolvimento de medicamentos. Embora a determinação estrutural de PNs tenha sido historicamente desafiadora, a espectroscopia de RMN trouxe avanços significativos. Contudo, a caracterização completa de PNs, especialmente aqueles com centros quirais, ainda apresenta dificuldades. O uso de cálculos químicos quânticos para prever deslocamentos químicos (δ) e constantes de acoplamento (J) tornou-se uma prática comum. O estudo em questão estabeleceu três objetivos principais: selecionar um funcional de densidade híbrido entre 10 pré-selecionados, buscando a melhor relação custo-benefício para reproduzir δ de ^{13}C e ^1H ; desenvolver versões customizadas do método DP4+ para reduzir custos computacionais e aplicar esses protocolos otimizados na determinação da configuração relativa do α -bisabolol. Os resultados indicaram que o funcional HSEH1PBE com os conjuntos de funções de base 3-21G, 6-31* e 6-31+G** oferece o melhor custo-benefício na reprodução dos deslocamentos químicos de ^{13}C e ^1H , permitindo o desenvolvimento de variantes do DP4+ que equilibram precisão e eficiência computacional. Os três DP4+ customizados foram aplicados na determinação da configuração relativa do α -bisabolol. Os resultados demonstraram precisão comparável ou superior ao DP4+ original, além de uma redução significativa no tempo de cálculo e uma alta concordância entre as três variantes na previsão da configuração relativa. Conforme os resultados, o nível e teoria GIAO- HSEH1PBE/6-31G**//PBE0/3-21G foi bem-sucedido em distinguir os diastereoisômeros do α -bisabolol. Assim, o potencial uso deste novo DP4+ customizado deve ser investigado em outros estudos, uma vez que apresenta o menor custo computacional em comparação ao método original.

Palavras-chave: DP4+, DFT, GIAO

Agradecimentos: CNPQ

Categoria: Trabalho desenvolvido na graduação

✉ *maria.vitoria@discente.ufj.edu.br

doi 10.5281/zenodo.14759569